

УДК 616-006.62

DOI 10.5281/zenodo.18255417

Научная статья

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В УСЛОВИЯХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ: ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОЛОГИИ МОЧИ

DIAGNOSTIC DIFFICULTIES OF EARLY DETECTION OF BLADDER CANCER IN THE CONTEXT OF DISPENSERIZATION: JUSTIFICATION FOR TARGETED USE OF URINE CYTOLOGY

ЯРДУШКИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

YARDUSHKINA OLGA OLEGOVNA,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

LEZHENINA SVETLANA VALERYEVNA,

candidate of Medical Sciences, associate professor,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

Исследование посвящено анализу недостатков стандартного скрининга рака мочевого пузыря (РМП) в системе диспансеризации. На примере клинического случая и данных литературы показана низкая эффективность общего анализа мочи и УЗИ для выявления ранних стадий, что приводит к диагностике на инвазивном этапе. Ключевой проблемой признано отсутствие стратификации пациентов по риску. В работе обосновывается необходимость формирования группы высокого риска на основании анамнеза и стойкой микрогематурии. Цитология мочи представлена как высокоспецифичный метод первичного отбора для углублённого урологического обследования. Разработана модель включения цитологии в алгоритм второго этапа диспансеризации с целью оптимизации диагностики и улучшения прогноза.

This study analyzes the shortcomings of standard screening for bladder cancer (BC) within the population-based health examination program. Analysis of a clinical case and literature data demonstrates the low efficacy of routine urinalysis and ultrasound in detecting early-stage disease, resulting in diagnosis at the invasive phase. A central identified flaw is the lack of patient stratification by risk level. The work substantiates the necessity of defining a high-risk cohort based on medical history and persistent microhematuria. Urine cytology is positioned as a highly specific primary screening tool for selecting patients requiring comprehensive urological evaluation. A model for incorporating cytology into the second-stage diagnostic algorithm of the screening program is developed, aimed at optimizing the diagnostic pathway and improving patient prognosis.

Ключевые слова: *рак мочевого пузыря, ранняя диагностика, диспансеризация, микрогематурия, цитология мочи, группы риска.*

Key words: bladder cancer, early diagnosis, health screening, microhematuria, urinary cytology, risk groups.

Актуальность исследования.

Рак мочевого пузыря (РМП) представляет собой важную медико-социальную проблему в Российской Федерации и других странах (США, Западная Европа). В структуре онкологической заболеваемости в отечественной популяции РМП стабильно занимает одно из ведущих мест среди мужчин, а на протяжении последних десяти лет отмечается тенденция к росту показателей [1; 2].

Несвоевременное выявление заболевания связано с продолжительным бессимптомным течением неинвазивных форм (Ta, T1, Tis: Carcinoma in situ), основным признаком которых зачастую служит лишь микрогематурия [8]. Прогрессирование имеющейся карциномы до мышечно-инвазивной стадии (T2+) сопряжено с резким ухудшением прогноза и необходимостью радикальных, инвалидизирующих методов лечения (радикальная цистэктомия, часто в сочетании с цитотоксической или радиотерапией) [10].

В Российской Федерации ведущим инструментом профилактики и раннего выявления заболеваний выступает диспансеризация взрослого населения [3]. Согласно действующему регламенту, ее первичный этап включает направление на общий анализ мочи (ОАМ) для всех граждан, а для лиц старше 40 лет — УЗИ органов малого таза (периодичностью 1 раз в 6 лет).

Однако накопленные клинические данные позволяют сделать вывод о недостаточной эффективности этого универсального подхода для скрининга РМП. Международные исследования и систематические обзоры указывают на то, что ни ОАМ, ни ультрасонография не обладают должной чувствительностью для надежного выявления ранних, плоских или высококодифференцированных форм злокачественного процесса [3]. Это приводит к ситуации, когда пациенты регулярно подвергаются профилактическим осмотрам, но злокачественное новообразование (ЗНО) у них диагностируется лишь при достижении продвинутой стадии, что указывает на системный дефект в алгоритме скрининга.

Ситуацию осложняет то, что существующий порядок не предусматривает дифференцированного подхода к пациентам с различным уровнем риска развития ЗНО мочевого пузыря. Такие ключевые факторы, как табакокурение, воздействие канцерогенов при производстве и пожилой возраст, не используются для формирования целевых групп, требующих углубленного обследования. В результате ресурсы системы здравоохранения распыляются, а пациенты из групп повышенного риска остаются без должного внимания.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется противоречием между необходимостью ранней диагностики РМП и ограниченной эффективностью действующих скрининговых мероприятий в рамках диспансеризации. Это требует критического пересмотра и оптимизации скринингового алгоритма на основе принципа стратификации риска и применения более специфичных методов второй линии для отобранной группы. Одним из таких методов является цитологическое исследование осадка мочи.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования: научно обосновать целесообразность и разработать концепцию применения цитологического исследования осадка мочи для повышения эффективности ранней диагностики рака мочевого пузыря у пациентов групп высокого риска в рамках второго этапа диспансеризации взрослого населения в РФ.

Задачи исследования:

1. Провести ретроспективный анализ клинического случая поздней диагностики РМП у пациента, регулярно проходившего диспансеризацию, для выявления системных дефектов действующего алгоритма.

2. Осуществить систематический обзор современных научных публикаций, посвященных диагностической ценности ОАМ, УЗИ и цитологии мочи в скрининге и ранней диагностике РМП.

3. Определить критерии формирования группы высокого риска по развитию РМП для целей целевого скрининга в условиях первичного звена здравоохранения.

4. Оценить диагностические характеристики (чувствительность, специфичность, прогностическая ценность) цитологического исследования осадка мочи в контексте раннего выявления РМП.

5. Разработать практическую модель (алгоритм) действий врача-терапевта/врача общей практики при выявлении стойких изменений в ОАМ у пациента из группы риска, предусматривающую включение цитологии мочи как обязательного этапа дообследования.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводилось с использованием комплекса взаимодополняющих методов.

1. Ретроспективный анализ клинического случая.

Объект: медицинская карта пациента К., 58 лет, с поздно диагностированным мышечно-инвазивным РМП (T2bN0M0).

Методика: детально изучены амбулаторная карта и медицинская документация за период, предшествующий установлению диагноза. Проанализированы результаты ежегодных диспансерных осмотров (ОАМ, УЗИ), их интерпретация терапевтом, динамика симптомов, а также результаты углубленного урологического обследования, проведенного после появления макрогематурии (цитология мочи, цистоскопия с биопсией, КТ). Акцент делался на выявление в скрининговом маршруте ключевых этапов, на которых была упущена возможность своевременной диагностики.

2. Систематический поиск и аналитический обзор научной литературы.

База данных: PubMed (Medline).

Период поиска: 2020–2025 гг.

Ключевые запросы (на английском языке): «bladder cancer screening», «microhematuria», «urine cytology», «bladder ultrasound», «early diagnosis bladder cancer», «risk factors bladder cancer».

Критерии включения: систематические обзоры, мета-анализы, нормативные рекомендации профильных ассоциаций (EAU, AUA), крупные проспективные исследования, посвященные диагностике и скринингу РМП.

Методика анализа: отобранные публикации анализировались для извлечения данных:

- 1) об эпидемиологии и факторах риска РМП;
- 2) о диагностической точности ОАМ и УЗИ;
- 3) о диагностической ценности цитологии мочи (чувствительность, специфичность, зависимость от степени злокачественности опухоли);
- 4) о современных подходах к стратификации риска и ведению пациентов с микрогематурией.

3. Анализ нормативно-правовой базы. Изучены действующий Порядок проведения диспансеризации (Приказ Минздрава России № 404н), клинические рекомендации Минздрава РФ «Рак мочевого пузыря», а также соответствующие разделы национальных руководств по урологии и онкологии.

Результаты исследования. *Анализ клинического случая:* выявление «провалов» в системе скрининга.

Пациент К., 58 лет, мужчина, с 30-летним стажем курения (индекс курения 35 пачка/лет). В течение трех лет подряд (2019–2021 гг.) в ОАМ в рамках диспансеризации регистрировалась непостоянная микрогематурия (эритроциты в количестве от 5 до 15 в п/з). Терапевтом данный симптом последовательно трактовался в рамках диагнозов «хронический

простатит», «хронический пиелонефрит», «мочекаменная болезнь?». Назначенная терапия (фитопрепараты, антибиотики) не влияла на лабораторные показатели. УЗИ органов малого таза, выполненное в 2020 г., патологии мочевого пузыря не выявило; была отмечена гиперплазия предстательной железы I степени. В 2023 г. пациент самостоятельно обратился к урологу в связи с эпизодом безболевого макрогематурии.

Результаты углубленного обследования:

– УЗИ: экзофитное образование купола мочевого пузыря размером 2,1 см с инфильтрацией мышечного слоя.

– Цитология осадка мочи: обнаружены атипичные клетки переходного эпителия с высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением, гиперхромией и неровными контурами ядер – цитологическая картина, соответствующая высокозлокачественной уротелиальной карциноме.

– Цистоскопия с биопсией: подтверждена высокозлокачественная уротелиальная карцинома (G3), стадия T2b.

Пациент из группы высокого риска (курильщик) на протяжении 3 лет демонстрировал стойкий скрининговый сигнал (микрогематурия), который не был правильно интерпретирован. Отсутствие алгоритма, предписывающего при подобной ситуации направление к урологу и выполнение цитологии, привело к прогрессированию опухоли от потенциально неинвазивной до мышечно-инвазивной стадии.

Результаты систематического обзора литературы.

Крупный систематический обзор для USPSTF (2022) подтвердил, что скрининг РМП в общей асимптомной популяции с помощью этих методов не приводит к снижению смертности и связан с существенным вредом от ложноположительных результатов и ненужных инвазивных процедур [4]. Чувствительность УЗИ для опухолей <5 мм не превышает 40–60 % [5].

Цитология обладает исключительно высокой специфичностью (95–99 %) для выявления высокозлокачественных опухолей и carcinoma in situ [6]. Чувствительность метода варьирует и напрямую зависит от степени злокачественности: от 20–40 % для низкоккачественных (G1) до 70–90% для высокозлокачественных (G3) опухолей и CIS [9]. Это делает его идеальным «правилом отбора», т. к. положительный результат цитологии с высокой вероятностью указывает на наличие клинически значимой, агрессивной опухоли, требующей цистоскопии.

Консенсусными факторами высокого риска РМП, значимыми для первичного звена, являются: мужской пол, возраст >50 лет, стаж курения >10 лет, профессиональные вредности (химическая, лакокрасочная промышленность), персистирующая (стойкая) микрогематурия [7; 11].

Разработка практического алгоритма для первичного звена.

На основе полученных данных предложена двухуровневая модель скрининга РМП в рамках диспансеризации.

– Уровень 1 (скрининг всего населения): остается неизменным — ОАМ для всех, УЗИ органов малого таза для лиц >40 лет (1 раз в 6 лет).

Критерием для перехода на уровень 2 является выявление у пациента персистирующей микрогематурии (≥ 3 эритроцитов в п/з в минимум в 2 из 3 последовательных анализов мочи) И/ИЛИ наличие у пациента хотя бы одного фактора высокого риска (возраст >50 лет + мужской пол + курение) даже при однократной микрогематурии.

– Уровень 2 (Углубленное целевое обследование группы риска):

1) Назначение цитологического исследования осадка мочи (как минимум двукратно).

2) Повторная или расширенная ультрасонография мочевого пузыря с оценкой его наполнения и состояния устьев мочеточников.

3) Обязательное направление на консультацию к урологу для решения вопроса о выполнении цистоскопии. Показанием к цистоскопии являются:

- а) положительный результат цитологии (наличие атипичных/опухолевых клеток);
- б) сохраняющаяся или рецидивирующая гематурия при отрицательной цитологии;
- в) выявление образования при УЗИ.

Выводы и практические рекомендации.

Выводы.

1. Действующий узкий диапазон диагностических мероприятий при диспансеризации (клинический анализ мочи + ультрасонография) обладает недостаточной эффективностью для надежного обнаружения неинвазивных форм неоплазии, что подтверждается данными литературы и анализом случаев из клинической практики.

2. Решающим системным дефектом является отсутствие такого важного элемента как стратификация пациентов по степени риска и, вследствие этого, невозможность дифференцированного подхода к дообследованию, приводящая к сосуществованию гипердиагностики и гиподиагностики.

3. Цитологическое исследование осадка мочи является высокоспецифичной, практичной и экономически рентабельной методикой, которая позволяет эффективно фильтровать пациентов группы риска и отбирать тех, кто действительно нуждается в инвазивной диагностической цистоскопии.

4. Присутствие микрогематурии в ОАМ, имеющей стойкий или же интермиттирующий характер у пациентов из группы риска (курение, возраст, профессиональный анамнез) должно учитываться как серьезный клинический сигнал. После должен быть переход к стандартизированному комплексу действий.

Практические рекомендации:

1. Наибольшее значение для врачей первичного звена (терапевты участков, врачи общей практики) принадлежит этапу сбора анамнеза жизни, при котором идет акцент на целенаправленный поиск следующих факторов риска: длительность и интенсивность курения, предполагающая длительный контакт с канцерогенами, профессия, пожилой возраст.

2. На этапе интерпретации полученных результатов исследований в случае обнаружения в ОАМ микрогематурии не ограничиваться 1-кратным анализом. Необходимо назначить 2–3 последовательных клинических анализа мочи с интервалом 7–14 суток для подтверждения устойчивого характера. При выявлении персистирующей микрогематурии у пациента с факторами риска (или однократной выраженной микрогематурии у курильщика старше 50 лет) оформить направление на цитологическое исследование мочевого осадка и передавать пациента урологу для консультативного приема, даже если нет изменений по УЗИ.

3. Повышать онкологическую настороженность к безболевым гематуриям любого генеза у мужчин среднего и старшего возраста.

4. Внедрение предложенного дифференцированного подхода позволит оптимизировать использование ресурсов системы здравоохранения, снизив нагрузку ненужными цистоскопиями на одну группу пациентов и обеспечив своевременную диагностику у другой, наиболее уязвимой группы, что в конечном счете приведет к более ранней диагностике раковых процессов МП в отечественной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клинические рекомендации. Рак мочевого пузыря // Министерство здравоохранения Рос-

- сийской Федерации; 2023. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/11_3 (дата обращения: 03.12.2025).
2. Каприн А. Д., Старинский В. В., Шахзадова А. О. Злокачественные новообразования в России в 2022 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П. А. Герцена, 2023. 276 с.
 3. Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апр. 2021 г. № 404н (ред. от 24.10.2023) // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-27042021-n-404n/> (дата обращения: 03.12.2025).
 4. Barocas D. A., Boorjian S., Grivas R. L. et al. Microhematuria: AUA/SUFU Guideline // Journal of Urology. 2020. Vol. 204, No. 4. P. 778–786. DOI 10.1097/JU.0000000000001297.
 5. Benn M., Leslie S. W. Ultrasound of the Urinary Tract. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2025. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571002/> (дата обращения: 03.12.2025).
 6. Duchêne L., Davenne E., Lifrange F., Detrembleur N., Delporte G., Waltregny D., Delvenne P. Urinary cytology for the detection of urothelial lesions. Revue Médicale de Liège. 2024. Vol. 79, № 5-6. P. 424–428.
 7. Jalón Monzón A., Fuentes Pastor J., Tamargo Díaz E., Radwan Escaf Robles A. Microhematuria: literature review and evidence-based guidelines // Semergen. 2025. Vol. 51, № 4. P. 102487. DOI 10.1016/j.semerg.2025.102487.
 8. Lenis A. T., Lee P. M., Chamie K. Bladder Cancer: A Review // JAMA. 2020. Vol. 324, No. 19. P. 1980–1991. DOI 10.1001/jama.2020.17598.
 9. Ng K., Stenzl A., Sharma A., Vasdev N. Urinary biomarkers in bladder cancer: A review of the current landscape and future directions. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 2021. Vol. 39, № 1. P. 41–51. DOI 10.1016/j.urolonc.2020.08.016.
 10. Richters A., Aben K. K. H., Kiemeny L. A. The global burden of urinary bladder cancer: an update // World Journal of Urology, 2020. Vol. 38, № 8. P. 1895–1904. DOI 10.1007/s00345-019-02984-4.
 11. Yang B., Yuan J., Song W., Wang H., Wang H., Hou S. The role of smoking in bladder cancer risk: Unveiling racial and ethnic disparities in US and global populations, a secondary dataset analysis // Tobacco Induced Diseases, 2025. Vol. 23. Art. 214106. DOI 10.18332/tid/214106.

Поступила в редакцию: 25.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Ярдушкина О. О., Леженина С. В., 2026.